

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534962>

ФИНАНСИРАЊЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЊЕНИХ КАПАЦИТЕТА

FINANCING THE MILITARY ACADEMY IN FUNCTION OF THE DEVELOPMENT OF ITS CAPACITIES

МИЛЕНА КНЕЖЕВИЋ¹, ДРАГАНА СТОИЉКОВИЋ-НИКОЛИЋ², АЊА ЈЕИНА³

¹ Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Београд, milena.knezevic@mod.gov.rs, 0000-0003-2814-7453

² Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Београд, ndragana@gmail.com, 0009-0002-4417-5147

³ Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Београд, anjaajcina@gmail.com, 0009-0008-9674-4835

Резиме: У ери интернета и вештачке интелигенције веома је тешко заинтересовати младе за традиционално учење и студирање. Додатни проблем високог школства данас јесте што је све мањи природни прираштај. Такође, тако умањен број младих последњих година има друге приоритете и интересовања у односу на претходне генерације. Војна академија која ове године прославља 175 година постојања, иако има дугу традицију, прати савремене трендове у науци и настави и тежи ка све већем одзиву кандидата упркос већ наведеним чињеницама. Стога је на Војној академији покренут пројекат „Вредносне орјентације и однос према традицији кадета Војне академије“. У оквиру овог пројекта рађене су анкете у вези са задовољством кадета у току школовања на Војној академији. Задовољство кадета током школовања у значајној мери утиче на изградњу и развој капацитета институције, квалитет школовања, успех у учењу самих кадета али и на њихов будући рад у јединицама и установама Војске Србије.

Предмет овог рада је испитивање утицаја начина финансирања Војне академије на задовољство кадета, у контексту развоја њених институционалних капацитета. Циљ рада јесте да се да се укаже на могуће правце унапређења система финансирања у функцији развоја капацитета ове институције.

Кључне речи: капацитети, задовољство, кадети Војне академије, систем финансирања.

Abstract: In the era of the Internet and artificial intelligence, it is very difficult to interest young people in traditional learning and studying. An additional problem of higher education today is that the natural increase is decreasing. Also, the number of young people who have decreased in recent years has other priorities and interests compared to previous generations. The Military Academy, which is celebrating its 175th anniversary this year, although it has a long tradition, follows modern trends in science and teaching and strives for an increasing response from candidates despite the already mentioned facts. Therefore, the Military Academy launched the project "Value orientations and attitude towards the tradition of Military Academy cadets". As part of this project, surveys were conducted regarding the satisfaction of cadets during their education at the Military Academy. Cadet satisfaction during schooling significantly affects the building and development of the institution's capacity, the quality of schooling, the learning success of the cadets themselves, but also their future work in units and institutions of the Serbian Armed Forces.

Предмет овог рада је испитивање утицаја начина финансирања Војне академије на задовољство кадета, у контексту развоја њених институционалних капацитета. Циљ рада јесте да се да се укаже на могуће правце унапређења система финансирања у функцији развоја капацитета ове институције.

Keywords: capacities, satisfaction, Military Academy cadets, financing system.

1. УВОД

Интезивирањем ратних сукоба у свету последњих година „Поново је постало јасно да, иако не једино, употреба војне силе ипак остаје значајно средство у међународној политици“ (Milenković i dr.

2025, 102). Међутим, „величина“ војне силе се различито мерила кроз историју у смислу да је некад већу војну силу имала држава која има многобројнију пешадију, касније авијацију, а данас са развојем беспилотних летилица и сателитских навођења преимућство имају они који имају знање да управљају и користе исте. Стога је потреба за школованим и обученим официрским кадром за руковање и управљање најсавременијим војним оружјима све израженија и потребнија.

Са друге стране, нове генерације официра уче другачије од претходних (Barreiros dos Santos 2019, 124-125). Све већа употреба нових технологија у војном образовању може значајно допринети реализацији пројектованих циљева.

Историјско искуство је елемент без кога је тешко сагледати стварну улогу војске и војне професије у друштву, јер је без суштинског разумевања прошлости немогуће разумети садашњост, али исто тако ни поуздано предвидети будућност.

Пратећи промене у високом образовању Републике Србије, Министарство одбране и Војска Србије су предложили а Влада Републике Србије усвојила и 2011. године формирала Универзитет одбране у Београду. Универзитет одбране у Београду је првобитно основан са Војном академијом и Медицинским Факултетом ВМА. Касније су Универзитету додати Институт за стратегијска истраживања и Школа националне одбране.

Као високошколска установа, Универзитет одбране обавља делатност високог образовања кроз академске студијске првог, другог и тећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних поља: друштвено хуманистичких, техничко технолошких и медицинских наука.

Међутим, Универзитет одбране школује и образује лица тежишно за потребе система одбране Републике Србије, али и за потребе других оружаних снага како из окружења тако и шире. Како је већ наведено, Универзитет одбране иако тек недавно основан, има традицију школовања војног кадра дугу скоро 2 века. Кадар који је школован у војним школама Србије има традицију и висок квалитет што је препознато у војним круговима широм света али и од стране свих привредних грана у Републици Србији.

Оружани сукоби у 21. веку се одвијају са савременом и софистицираном техником, високо обученим али пре свега школованим кадром. Улагање у одбрану сваке државе представља уједно и улагање у њену слободу и независност. Историја и наша богата искуства су нас научили да се никада не смемо искључиво ослонити на страну наоружање већ треба да улажемо у развој и производњу сопственог наоружања. Наравно техника без обученог кадра не претставља ослонац у одбрани, што нам показују искуства ратова данашњице. Поред остваривања бољег и стабилнијег мира путем рата, функција оружаних снага је и очување и заштита постојећег мира, уколико то стање омогућава прихватљив живот друштва (Станар, 2021., стр.42). Стога развој војних наука у савременом друштву никако не може да се одвија без финансијских улагања у материјалну и наставну базу Универзитета одбране.

У овом раду биће анализиран систем финансирања Војне академије и његов утицај на задовољство кадета, у функцији развоја њених институционалних капацитета.

2. СИСТЕМ ФИНАНСИРАЊА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

Војна академија је део Универзитета одбране у Београду. Универзитет одбране је од оснивања део Министарства одбране и његово финансирање је регулисано свим законским и подзаконским актима за буџетске кориснике (Кнежевић и др., 2021, стр,103). Обзиром да је Министарство одбране директни буџетски корисник, све процедуре око израде и извршења буџета регулисане су Законом о буџетском систему.

Од оснивања Универзитета, односно од 2011. године финансирање свих активности је реализовано средствима из буџета. Обзиром да је то био период рестриктивног финансирања буџетских корисника Србије и финансирање војног образовања је било рестриктивно, што се одразило на снабдевање материјалне базе али и на модернизацију исте. Опште је познато да младе генерације савременог доба које тренутно представљају између осталог и кадети Војне академије, имају захтеве и потребе које се немогу поредити са ранијим генерацијама.

Схватајући ситуацију у којој се налази, дух времена и тековине глобализације, менаџмент Универзитета и Министарства одбране је 2015. године донео одлуку да формира Буџетски фонд за развој војног образовања и војне научноистраживачке делатности како рестриктивно финансирање не би негативно утицало на квалитет али и квантитет војног образовања.¹

¹ Веома је важно нагласити да је заинтересованост кандидата за школовање на Војној академији почела драстично да опада баш у то време и требало је одреаговати и изборити се за већу заинтересованост ради бољег одабира и квалитетнијег кадра.

Буџетски фонд за развој војног образовања и војне научноистраживачке делатности је формиран са циљем да сопствени приходи које остваре Војна академија и Медицински факултет ВМА, по основу образовања и научноистраживачке делатности, остану на располагању Универзитету и да се тако обезбеде услови за развој капацитета војног образовања. Јер, смисао овог Буџетског фонда јесте да се увећају укупно расположива финансијска средства Универзитета.

Прва година када су Законом о буџету планирана финансијска средства из Буџетског фонда је била 2016. година и тада је планирано приближно 80 милиона динара из сопствених прихода. Због не постојања нормативне регулативе за утрошак ових средстава у току 2016. године нису реализована финансијска средстава из Буџетског фонда и у целости су пренета у 2017. годину као извор 13, нераспоређени вишак прихода.

У току 2017. године, у Буџетском фонду, планирано 103,5 милиона динара из сопствених прихода и у целости неутрошени приходи из претходне године као извор 13, нераспоређени вишак прихода.

Као што је и приказано на Графикону 1, у току 2018. године је слична ситуација као и у 2017. години, планирано је нешто више сопствених прихода и неутрошени приход из претходне године. Међутим у 2019. години, поред ова два извора планирано је и финансирање средствима из буџета, извор 01 и примањима од продаје нефинансијске имовине извор 09.

Графикон 1. Извори финансирања БФ

У 2020. и 2021. години за Буџетски фонд планирана су финансијска средства искључиво из сопствених прихода и нераспоређеног вишка прихода.

Од 2022. године, Буџетски фонд не постоји и уведена је програмска активност Унапређење стања у области војног образовања и војне НИД са истим циљем додатног финансирања капацитета војног образовања. Извори финансирања су остали исти као и за Буџетски фонд.

Као што је већ наведено, финансирање текућег функционисања Универзитета обезбеђује се у целости средствима из буџета у оквиру Програмске активности Функционисање Министарства одбране и Војске Србије (Нешевски и др., 2023. стр 137). Овако распоређена средства Универзитету су довољна за финансирање енергената, тошкова путовања, плата кадета и ученика, хонорара спољних сарадника, текућих поправки и одржавања, административног материјала, материјала за науку и осталих основних услуга и материјала за редовно функционисање и одржавање постојећих способности и капацитета Универзитета.

3. АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КАДЕТА НА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

На Војној академији је у 2024. години анкетирани укупно 201 кадет за потребе реализације пројекта «Вредносне оријентације и однос према традицији кадета Војне академије (ВА/ДХ/1/24-26)». Старосна доб анкетираних кадета је 19 до 21 година. Од укупног броја анкетираних кадета девојке чине 27,4%, а мушкарци 72,6%. Пореклом су са села 30,3% и града 69,7% (из Београда 11%, града величине до 50.000 становника -31,8%, малог града -26,9%). Потичу из радничке породице 53,7%, породице професионалног војног лица – 21,4%, земљорадничке – 5,5% и предузетничке – 14%. Кадети који су анкетирани су завршили углавном средњу цивилну школу -28,4%, војну гимназију – 17,3% и цивилну гимназију – 24,4%. У току школовања остварили су: одличан успех њих 30,8%, врло добар – 54,2% и добар – 14,9%.

Табела 1. Анкета кадета Војне академије

ПИТАЊЕ	ОЦЕНА					Просечна оцена
	ПОТПУНО НЕТАЧНО	УГЛАВНОМ НЕТАЧНО	НИСАМ СИГУРАН	УГЛАВНОМ ТАЧНО	ПОТПУНО ТАЧНО	
	1	2	3	4	5	
Услови смештаја на Војној академији су адекватни	10	36	25	91	39	3,56
Услови наставе и обуке на Војној академији су адекватни	8	16	22	112	43	3,83
Одећа и обућа на Војној академији је адекватна	0	0	63	87	51	3,94
Здравствено збрињавање кадета је адекватно	0	0	36	83	82	4,23
Друге услуге логистичке подршке (прање, хемијско чишћење, берберске услуге, потрошни материјал за хигијену)	25	46	25	64	41	3,25
Услови за ваннаставне активности (секције, спорт, хоби, забава и др.) на Војној академији су адекватни	0	0	37	73	91	4,26

Извор: анкета кадета

Од укупног броја питања из анкете било је шест питања која се односе на задовољство кадета стандардом на Војној академији а који се финансира директно средствима из Програмске активности за унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности. У Табели 1, дат је приказ питања кадета и оцене по принципу Ликертове скале, у распону 1 - 5 где је са 1 – означен одговор: „потпуно нетачно“, до оцене 5 – „потпуно тачно“.

Дескриптивна статистика анализираних варијабли јасно показује ставове анкетираних где су оцене свих посматраних варијабли надпросечне. Најбоље оцењене варијабле су *Здравствено збрињавање кадета је адекватно* са оценом $M = 4,23$ као и *Услови за ваннаставне активности (секције, спорт, хоби, забава и др.) на Војној академији су адекватни* оцењена са $M = 4,26$.

Највећом оценом је оцењено питање *Услови за ваннаставне активности (секције, спорт, хоби, забава и др.) на Војној академији су адекватни*, 45% анкетираних кадета је написало да је то потпуно тачно и дало оцену 5, њих 36% је заокружило 4, односно написало да је та констатација углавном тачна. Улагање у набавке намештаја, реновирање смештајних капацитета финансијских средствима за развој војног образовања дало је резултате и утицало директно на изузетно високо задовољство кадета истим.

По питању *Услови за ваннаставне активности (секције, спорт, хоби, забава и др.) на Војној академији*, кадети су дали оцену 4,26. Интересантан је податак да нико од анкетираних кадета није дао оцену 1 или 2, већ су оцењивали најниже са оценом 3-нисам сигуран њих 19%, оценом 4-углавном тачно њих 36%, а највише анкетираних је дало оцену 5-потпуно тачно, њих 45%. Такође се последњих година интензивно улажу финансијска средства у ваннаставне активности, а која су опредељена за развој војног образовања и резултати су оправдани јер су кадети веома задовољни.

Следеће питање по величини оцене је *Здравствено збрињавање кадета је адекватно*, кадети су дали оцену 4,23. Као и за претходно питање нико од анкетираних кадета није дао оцену 1 или 2, већ су оцењивали најниже са оценом 3-нисам сигуран њих 18%, оценом 4-углавном тачно њих 41% анкетираних и оцену 5-потпуно тачно исто 41% анкетираних кадета.

Одећа и обућа на Војној академији адекватна је од стране анкетираних кадета и оцењена оценом 3,94. Највише анкетираних кадета је дало оцену 4-углавном тачно, док је њих 31% дало оцену 3-нисам сигуран, и најмање, односно 26% се изјаснило да је констатација да су одећа и обућа адекватни. Финансирање набавки одеће и обуће углавном се реализује средствима из буџета, која су рестриктивна и ограничена. Стога је предлог, како би се побољшали ови параметри да се део средстава намењених за развој војног образовања преусмери за ову намену.

Финансирање наставе и обуке, изворно се реализује средствима из буџета, а што је утицало на то да анкетирани кадети по питању *Услови наставе и обуке на Војној академији су адекватни*, дају оцену 3,83. Највише анкетираних кадета, њих 56%, дало је оцену 4-углавном тачно. Предлог је да се и ова активност финансира додатним средствима како би се побољшали наведени услови.

То је изузетно висока оцена када се узме у обзир да су многи данашњи изазови везани за ширину и разноврсност знања и неопходних вештина нових генерација официра. Нове генерације (нпр. миленијалци) уче другачије од претходних (Barreiros dos Santos 2019, 124-125). Све већа употреба нових технологија у војном образовању може значајно допринети реализацији пројектованих циљева. Како се нове технологије развијају, оне нуде иновативне методологије и алате који побољшавају ефикасност образовања и обуке (Вулетић, 2017, стр. 308).

Анкетирани кадети су најнижом оценом оценили чињеницу *Друге услуге логистичке подршке (прање, хемијско чишћење, берберске услуге, потрошни материјал за хигијену)*, и то са оценом 3,25. Финансирање других услуга логистичке подршке се као и набавке обуће и одеће углавном реализује средствима из буџета, која су рестриктивна и ограничена. Стога је исти предлог, како би се побољшали ови параметри да се део средстава намењених за развој војног образовања преусмери за ову намену.

Анализом датих података може се закључити да је формирање Буџетског фонда, касније Програмске активности за развој војног образовања била одлична одлука управљачких структура Универзитета одбране. Финансијска средства која су уложена за развој војног образовања у значајној мери су допринела унапређењу квалитета услова смештаја кадета, опремању савременом рачунарском и другом опремом за науку, а што су кадети итекако препознали и оценили највишим оценама. Знатно ниже оцене кадети су дали за активности у које се није толико улагало из посматраних и анализираних средстава. Стога остаје да се размишља у правцу издвајања средстава и за ове намене како би се задовољство кадета употпунило.

4. ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗДВАЈАЊА ЗА РАЗВОЈ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ЊИХОВ МОГУЋИ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО КАДЕТА

Обзиром да је анкетање кадета на ову тему рађено први пут након дужег времена, да не постоје историјски подаци о њиховом задовољству последњих година изузев 2024. године, не постоје ни подаци за поређење истих. Али, постоје релевантни подаци о финансирању Војне академије по годинама од 2016. године, по контима економске класификације и датим наменама утрошка. Такође, у анализираном периоду је утврђено по којим параметрима је највеће задовољство кадета а по којим најниже.

Методом линеарне регресије, а на основу процењене функције тренда, прогнозирана је вредност варијабле утрошених финансијских средстава за развој војног образовања за наредне три године (Табела 2).

Табела 2. Пројектовање финансијских средстава за развој војног образовања, 2026-2028. г

Године	Годишња прогноза (милиони динара)
2026.	277,51
2027.	301,10
2028.	326,70

Извор: *Прорачун аутора*

Претпоставка је да уколико би се у наредним буџетским годинама остварила ова финансијска средства и део њих определио за мање оцењене параметре задовољства кадета на Војној академији, то би утицало да се повећа њихово свеукупно задовољство, а то би у значајној мери утицало на раст квалитета и у крајњем капацитета Војне академије.

5. ЗАКЉУЧАК

Закључујемо да свет улази у еру отворених ратних сукоба, да је давно прошло време хладног рата. Да се техничко-технолошки напредак увек иницирао у војне сврхе, а тек касније налазио примену у широј мирнодопској потрошњи. Да су за примену савремене софистициране технике и технологије неопходни школовани и обучени официри, који су пре свега задовољни послом којим се баве, а пре тога наставом и обуком на Војној академији.

Такође, закључујемо да се Војна академија финансира средствима из буџета као део Универзитета одбране и Министарства одбране као директног корисника буџетских средстава, да се у прошлим временима показало да су то недовољна финансијска средства, да је држава препознала потребу развоја и унапређења војног образовања и основала Буџетски фонд за развој војног образовања и војне научноистраживачке делатности.

Средствима из наведеног фонда финансирано је опремање намештајем и реновирање смештајних капацитета Војне академије, набавка опреме за образовање и науку, административне опреме и материјала за науку. Спроведена анкета 2024. године недвосмислено указује на оправданост ових улагања.

Савремено друштво, у аксиолошком смислу, поставља индивидуално испред колективног, цени ново и лично а одбацује трајно и опште, воли уживање без труда и брза задовољства без истрајног рада (Старчевић, 2024. стр.20).

На крају, закључујемо, да предикција задовољства кадета није само слово на папиру већ захтева увећана издвајања финансијских средстава за потребе развоја војног образовања, јер војно образовање у савременим условима и постојећем окружењу треба да буде императив сваке државе.

ЗАХВАЛНИЦА

Овај рад је настао као резултат истраживања за потреба реализације пројекта „Вредносне оријентације и однос према традицији кадета Војне академије (ВА/ДХ/1/24-26)“.

ЛИТЕРАТУРА

- Barreiros dos Santos, L. A., N. A. R. S. Loureiro, J. M. M. do Vale Lima, J. A. de Sousa Silveira, and R. J. da Silva Grilo. 2019. „Military Higher Education Teaching and Learning Methodologies: An Approach to the Introduction of Technologies in the Classroom.“ *Security and Defence Quarterly* 24 (2): 123-154. DOI: 10.35467/sdq/108668.
- Knezević, M., Nikolić, S. i Neševski, A. (2021). Kontrola budžeta u funkciji civilne demokratske kontrole vojske u Republici Srbiji, *Vojno delo*, 2, 103-120.
- Stanar, Dragan. 2021. „Mir kao svrha vojske.“ *Vojno delo*, 73(3), 36–47. DOI: 10.5937/vojdello2103036S
- Starčević, Srđan. 2024. „Povratak obaveznog služenja vojnog roka u Evropi – društveni determinizam i perspektive.“ *Politika nacionalne bezbednosti* 15(26): 11–26. DOI: 10.5937/pnb26-50140
- Vuletić, Dejan. 2017. „Upotreba sajber prostora u kontekstu hibridnog ratovanja.“ *Vojno delo* 69 (7): 308-325. DOI: 10.5937/vojdello1707308V
- Neševski, A., Milenković, D., & Knežević, M. (2023). Uticaj sopstvenih prihoda na razvoj kapaciteta Univerziteta odbrane u Republici Srbiji. *Ekonomija: teorija i praksa*, 26(2), 137-150.